

УДК 37.014.544

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СРЕДНЕМ И ВЫСШЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ****CONCEPTUAL APPROACHES TO TARGET TRAINING OF SPECIALISTS
ON AVERAGE AND HIGHER EDUCATION**

©Глущенко В. В.

д-р техн. наук

г. Москва, Россия, glu-valery@yandex.ru

©Glushchenko V.

Dr. habil.

Moscow, Russia, glu-valery@yandex.ru

©Глущенко И. И.

д-р экон. наук

Российский государственный социальный университет

г. Москва, Россия, prepodavatel-gii@mail.ru

©Glushchenko I.

Dr. habil., Russian State Social University

Moscow, Russia, prepodavatel-gii@mail.ru

Аннотация. Формируются и исследуются концептуальные подходы к целевой подготовке специалистов в среднем и высшем профессиональном образовании, рассмотрены концепции организации целевой подготовки на передовых производствах, в корпоративных университетах, отраслевых вузах, исследованы и методические концепции целевой подготовки, теоретически ориентированной, практически ориентированной и ценностной, целевая подготовка рассматривается как вид профессионального образования с определенной спецификой, развиваются теоретические положения всех названных концепции целевой подготовки студентов в системе образования нашей страны, сформулированы миссия и видение такой целевой подготовки студентов, выявлены сравнительные преимущества и недостатки рассматриваемых концепций целевого образования.

Abstract. Conceptual approaches to target training of specialists on average are formed and investigated and higher education, concepts of the organization of target preparation on the advanced productions, at corporate universities, branch higher education institutions are considered, also methodical concepts of the target preparation which is theoretically focused, almost focused and valuable are investigated, target preparation is considered as a type of professional education with certain specifics, theoretical provisions of all of the students called concepts of target preparation in an education system of our country develop, the mission and vision of such target training of students are formulated, comparative advantages and shortcomings of the considered concepts of target education are revealed.

Ключевые слова: цель, подготовка, концепция, профессия, подход, образование, миссия, видение, вуз, общество, бизнес, студент.

Keywords: purpose, preparation, concept, profession, approach, education, mission, vision, higher education institution, society, business, student.

Актуальность настоящей статьи в начале 2017 года определяется продолжающейся дискуссией по вопросам увеличения финансирования и направлений развития образования в России. Эта дискуссия проходит и в связи с изменениями внешних и внутренних факторов социально-экономической действительности и трендов изменения образования нашей стране. В настоящее время одним из направлений реформ образования является расширение сферы и повышение эффективности, интенсификация развития сектора целевого высшего образования.

Целью настоящей статьи является описание, формирование и исследование концептуальных подходов в целевой подготовке специалистов в учреждениях среднего и высшего образования.

Для достижения поставленной цели решаются такие задачи:

- исследуется сущность целевой подготовки студентов в вузах;
- исследуются и классифицируются концепции организации и методического обеспечения целевого образования;
- проводится сравнительный анализ концепций целевого среднего и высшего образования.

Объект статьи — целевое образование в нашей стране.

Предмет статьи — концепции целевого среднего и высшего профессионального образования.

В современном российском обществе активно обсуждается проблема реформирования и развития системы высшего профессионального образования, в том числе проблемы повышения эффективности целевого образования и переход к ценностному образованию.

За довольно короткий период наша страна прошла путь от теоретически ориентированного к практически ориентированному образованию. Обсуждается необходимость и возможность перехода к ценностному образованию по причине ускорения темпов инновационного развития. Необходимость в переходе к ценностному образованию связана со стремительным моральным старением продуктов. По этой причине конкуренция между ведущими производителями высокотехнологической продукции сместилась из области конкуренции на уровне товаров и услуг в область конкуренции на уровне организационных культур, основанных на компетентности и корпоративных ценностях.

Целевая подготовка студентов может обеспечить высокотехнологичные компании персоналом, который не только высоко компетентен, но и разделяет ключевые корпоративные ценности. Близость ценностей организации и ее сотрудников рассматривается как основной фактор формирования лояльных и преданных компании сотрудников.

Проводя исследование целевой подготовки как одной из основных форм подготовки персонала необходимо учитывать, что правовая база этой формы подготовки сформулирована в ст. 56 Закона «Об образовании в Российской Федерации» [1].

В данной статье под образовательным продуктом условимся понимать результаты образовательных услуг, которые характеризуются компетентность, целевыми и ценностными установками выпускников.

В начале 21 века на рынке образовательных продуктов присутствуют:

- образовательные продукты, свободно обращающиеся на рынке образовательных услуг;
- образовательные продукты, которые имеют ряд ограничений на свое рыночное обращение.

Целевой подготовкой персонала (бакалавров, специалистов и т. д.) условимся считать обучение по выбранному направлению подготовки (специальности) на основе договорных отношений между организацией производящей обучение, обучающимся и организацией — работодателем.

Целевая подготовка имеет ограничения на рыночное обращение по таким причинам:

1) быть кандидатами на целевую подготовку могут только претенденты, которые отвечают ряду требований, например, наличие у них среднего специального образования, определенного по продолжительности стажа работы в организации–заказчике целевой подготовки и др.;

2) существование ежегодно утверждаемых директивными органами квот на целевую подготовку студентов для вузов;

3) обязанностью выпускника вуза после целевой подготовки отработать определенный период времени в организации–заказчике обучения студента.

Повышенный интерес к проблеме развития целевой подготовки специалистов связан со следующим: в связи с международной напряженностью имеют место ограничения на доступ к высоким технологиям, а поэтому требуются собственные высококвалифицированные сотрудники; наблюдающимся в 2016–2017 годах дефицитом бюджетов; уменьшением бюджетных ассигнований на систему образования; обостряющейся нехваткой высококвалифицированных технических специалистов в высокотехнологичных отраслях национальной экономики; уменьшения покупательной способности граждан (в том числе и платежеспособного спроса на образовательные услуги) и повышением значения организационной культуры в обеспечении эффективности работы организации и др. *Все эти факторы усугубляют актуальность теоретических разработок и практических шагов в области развития целевого образования в нашей стране и развивающихся странах, странах БРИКС.*

К достоинствам целевого среднего и высшего образования и целевой профессиональной подготовки можно отнести:

– гарантированное трудоустройство выпускников образовательного процесса, что увеличивает экономическую и бюджетную эффективность финансирования системы среднего и высшего профессионального образования в связи с тем, что понижается степень нерационального расходования бюджетных средств в том случае, если выпускник вуза не работает по полученной специальности (по экспертным оценкам в России трудоустраивается по специальности около 40% выпускников вузов);

– на будущем месте работы осуществляется прохождение всех видов практик, что позволяет заблаговременно начать трудовую адаптацию специалистов на рабочем месте и по этой причине снизить процент тех, кто увольняется, не сумев пройти адаптацию на новом месте работы (известны данные согласно которым в течение первого года работы из организации увольняются около 40% вновь принятых сотрудников [2, с. 83]);

– информационная поддержка и формирование задания на дипломное проектирование и участие организации–работодателя в дипломном проектировании студентов–целевиков, что позволяет таким обучающимся глубже проникнуть в специфику работы организации и ее отдельных подразделений, а организации совершенствовать свою работу на всех уровнях вплоть до будущего рабочего места обучающегося.

Организация целевой подготовки предусматривает заключение договора (сделки) о таком обучении студентов между обучающей организацией (например, отраслевым вузом) обучающимся и организацией будущим работодателем. Обучающими организациями могут быть отраслевые вузы, корпоративные университеты, научно–исследовательские институты, конструкторские бюро по разработке передовых образцов техники, консалтинговые организации и др. Организации–заказчиками целевой подготовки могут быть федеральные, региональные государственные органы, органы местного самоуправления,

государственные корпорации, государственные (муниципальные) учреждения, компании, предприятия, хозяйственные общества или иные объединения в уставном капитале которых присутствует доля бюджета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Следует учитывать, что организациями–заказчиками целевой подготовки или обучающими организациями могут быть и нерезиденты России. Например, Законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» №79-ФЗ от 27.07.2004 (ст. 61–63) предусмотрена возможность целевой подготовки и дополнительного образования государственных служащих, в том числе за рубежом.

Заключение договора о целевом приеме и целевом обучении производится только на одно выбранное, определенное направление подготовки (специальность). Для соискателей участия в таком обучении проводится отдельный конкурс в рамках выделенных квот, после чего осуществляется зачисление претендентов, которые успешно прошли вступительные испытания.

Зачисление обучающихся в вуз на места по целевому приему осуществляется до начала зачисления тех абитуриентов, которые успешно прошли вступительные испытания (или процедуры) на места для обучения по общему конкурсу. Абитуриенты, зачисленные в вуз в рамках целевого приема, получают все права студентов, которые были зачислены по общему конкурсу на бюджетные места (право на получение стипендии, обслуживаться в библиотеке вуза, проживание в общежитии вуза и другие предусмотренные законодательством права).

Все это позволяет считать целевое образование видом бережливого образования. Под бережливым образованием предлагается понимать экономное и целевое расходование финансовых и других видов общественных ресурсов, выделяемых на образование при условии обеспечения определенного уровня качества образования с соблюдением принципов доступности и социальной справедливости в таком образовании.

В связи с наблюдающимся в 2017 году в нашей стране дефицитом высококвалифицированных рабочих, мастеров в отдельных высокотехнологичных отраслях существуют планы распространения целевой подготовки на среднее профессиональное образование. Это создает основу для утверждений о том, речь идет не только о повышении эффективности, но и расширении границ действия целевого образования на уровень среднего специального образования. В совокупности это отражает тенденцию усиления влияния целевого образования на удовлетворение нужд экономики на федеральном и региональном уровнях и социальных потребностей.

В пользу более высокой эффективности целевого образования свидетельствует и то, что гарантированное трудоустройство выпускников может повышать мотивацию студентов к добросовестному обучению. Такая дополнительная мотивация у студентов — целевиков может возникать по причине того, что данная категория студентов уже при поступлении имеет определенные ожидания и заранее знает, что все полученные ими в процессе обучения знания будут востребованы в их последующей практической деятельности [3–5].

В связи с этим, можно полагать, что роль целевого образования в условиях продолжающегося глобального кризиса, бюджетного кризиса и кризиса спроса будет возрастать по причине повышенного уровня значимости факторов эффективности такого образования.

Стратегия развития целевого образования должна быть основана на определенной концепции. Концепция рассматривается как общий взгляд на систему, а точнее подсистему целевого образования как структурный элемент национальной системы образования. Концепция целевого образования представляет собой и определенный вариант философии образования, отвечающий определенным актуальным общественным, культурным и экономическим потребностям.

При формировании концепции (концептуального подхода) целевого высшего образования должны быть интегрированы различные методические подходы в современном образовании и целевой характер подготовки будущих сотрудников организаций.

Концепция целевого образования может практически выражаться в стратегии реформ и развития этой формы образования, в том числе в процессе развития различных видов высшего целевого (очного, очно–заочного, дополнительного) образования.

Концепция целевого образования становится инструментом развития такого образования, если она может определить и конкретизировать значение такого образования в виде миссии и видения развития этого вида образования.

Понятие миссии имеет много трактовок. В настоящей статье под миссией целевого образования будем понимать его общественную полезность. При таком подходе миссией высшего целевого высшего образования можно назвать гибкое и в определенные сроки удовлетворение потребностей государства, общественного производства, конкретных организаций и общества в образовательных продуктах и услугах по подготовке конкретных специалистов с заданным уровнем компетентности для их работы на определенных должностях в организации–заказчике целевого обучения. Целевая подготовка может быть средством обеспечения кадровых нужд организаций в специалистах определенного уровня подготовки со средним, высшим или дополнительным образованием в длительной перспективе, а поэтому она может быть названа элементом стратегии кадровой работы и управления человеческими ресурсами организации, стратегии управления человеческим капиталом.

Видением развития целевого образования условимся называть вдохновляющий всех участников процесса такого образования сценарий развития данного вида образования в структуре национальной системы образования. Видение как вдохновляющий сценарий развития такого вида образования можно связать с тем, что в условиях кризиса:

1) государство может стремиться повысить эффективность бюджетных расходов на образование в условиях дефицита бюджета;

2) организации–заказчики целевой подготовки заинтересованы получить в результате обучения специалистов (например, в интересах компенсации естественного выбытия специалистов): во-первых, с уровнем образования не ниже заданного, во-вторых, сотрудников, которые разделяют определенные культуру и ценности организации;

3) обучающиеся целевые студенты имеют социальные гарантии как в процессе обучения, так и в виде гарантированного трудоустройства по окончании обучения.

Под стратегией реформ и развития целевого высшего и среднего образования (далее просто образования) условимся называть внешнюю адаптацию и внутреннюю координацию этой формы образования *в условиях кризиса и стремительного изменения* внешней и внутренней среды целевого профессионального образования.

Элементами внешней среды развития национальной подсистемы целевого образования следует считать:

– тенденции развития мирового образовательного пространства, включая и конкурирующие между собой национальные образовательные системы, определяющие конкурентные преимущества и недостатки национальной образовательной системы и, в частности, подсистемы целевого высшего образования;

– национальные директивные органы управления развитием и функционированием подсистемы целевого образования в стране;

– национальную экономику, как обобщенного (агрегированного) потребителя знаний и организационной культуры, создаваемых и передаваемых в процессе целевого образования;

– национальную инновационно–производственную систему, как *надсистему системы* высшего и, в частности, подсистемы целевого образования;

– общественные объединения бизнеса, предпринимателей, которые формируют требования к комплексам компетенций по специальностям, квотируемым в подсистеме целевой подготовки специалистов;

– профессиональная и социальная (федеральная, региональная и муниципальная) среда, формирующие организационную культуру и являющиеся потребителями продуктов целевых образовательных услуг.

Элементами внутренней среды отечественной подсистемы целевого высшего и среднего профессионального образования условимся считать:

– ректоров и администрации вузов, которые приспособливают общую концепцию целевого образования под реальные возможности вуза и на своем уровне организуют и контролируют процесс совершенствования целевого профессионального образования;

– профессорско–преподавательский состав вузов, который своим уровнем культуры, компетентности, творчеством, харизмой могут увлекать студентов осваивать знания, создавать для студентов внутреннюю мотивацию в форме удовольствия от посещения занятий;

– состояние научных библиотек, которые определяют или существенно влияют на научный уровень знаний, методики обучения, уровень воспитательного процесса в вузе в рамках целевой подготовки.

Важными составляющими повышения эффективности процесса и качества целевого образования являются мотивация студентов и преподавателей, технологии и технические средства, используемые в таком целевом высшем образовании в вузе, интеграция науки, практики и образования в таком вузе [3–9].

Вместе с тем, нужно заметить, что концепция целевой подготовки в отраслевом вузе не является одной единственной.

Известны и использовались в практике целевой подготовки такие организационные концепции:

– целевая подготовка персонала в отраслевом вузе или колледже при отраслевом вузе. Достоинствами такой организационной схемы (концепции) целевой подготовки можно считать максимальную открытость процесса целевого обучения и возможность применения и усвоения передовых достижений отраслевых науки и практики. Недостатком этой концепции следует назвать возможный пониженный уровень интеграции и прозрачности (транспарентности) отношений вуза с организацией–заказчиком целевой подготовки;

– целевая подготовка персонала в корпоративном вузе достаточно распространена в начале 21 века и в определенной мере конкурирует с концепцией целевой подготовки в отраслевом вузе [10, с. 439]. Достоинством такой концепции целевой подготовки можно назвать максимальный учет требований работодателя. Недостатками такой организационной концепции целевой подготовки могут быть: недостаточный учет мировых достижений; «узость» взгляда на профессию; внутрикорпоративное организационное давление на процесс и результаты такой подготовки; возможные элементы социальной коррупции при отражении и оценке результатов такой подготовки; сегментация системы образования по причине нарушения связей, информационных и научных обменов с национальной подсистемой целевой подготовки;

– целевая подготовка на рабочих местах (как дополнительное образование, стажировка, практика) на передовых отечественных и зарубежных предприятиях. Достоинством данной организационной концепции целевой подготовки может считаться ее максимальная направленность на освоение компетентностного подхода в профессии. Вероятным недостатком этой концепции может стать ограниченность взгляда педагогов и обучающихся на тенденции развития отрасли, различия в организационных культурах организаций (базы проведения целевой стажировки и заказчика такой стажировки и / или подготовки).

В целевой подготовке специалистов с методической точки зрения известны следующие концептуальные подходы:

– обучение с ориентацией на приоритет теоретической подготовки и развития обучаемых. Достоинствами данной методической концепции целевой подготовки могут считаться: расширение профессиональных научных взглядов и теоретической базы деятельности; коллективная генерация идей в интерактивном обучении, актуализация личности обучающегося под руководством профессора с раскрытием предельных творческих возможностей и другое. Недостатками этой методической концепции целевой подготовки обучающихся можно назвать: существование вероятности критического отрыва теоретического обучения от практической деятельности в отрасли; недостаточный для актуализации обучающихся научный уровень и уровень педагогического мастерства профессора, несоответствие организационных культур и другое;

– методическая концепция практически ориентированного (компетентностного) целевого образования, ориентирована на усвоение обучающимся определенного комплекса профессионально важных и дополнительных компетенций. Такая целевая подготовка обучающихся может позволить достаточно точно учитывать специфику будущего рабочего места выпускника вуза на уровне необходимых для выполнения работы в определенной должности компетенций. Именно эта концепция рассматривается в 2017 году как основное направление развития среднего и высшего профессионального образования в нашей стране. Достоинством такого методического подхода в целевом высшем образовании может стать высокая ориентация на практическое использование в интересах получения прибыли организацией от использования полученных в процессе такого обучения знаний и практических навыков. Отрицательной чертой данной методической концепции целевого образования можно назвать: вероятность существования разрыва (щели) между декларируемыми и реально необходимыми при выполнении работы в организации компетенциями; вероятность возникновения профессиональной ограниченности, создание психологических барьеров на пути к качественно новым горизонтам в профессии, порождающие неконкурентоспособность персонала инновационно активных организаций на глобальном рынке в вопросах синтеза новых технологических принципов развития организации–заказчика, отрасли и экономики в целом.

– методическая концепция ценностного целевого образования. Ценностная концепция образования рассматривается в начале 21 века как наиболее перспективная для инновационной экономики. В рамках ценностного подхода в образовании процесс ценностного целевого образования рассматривают как механизм и процесс создания и обмена ценностями между профессором и обучающимся [6, с. 27–34; 7, с. 129–139].

Под концепцией развития ценностного целевого образования условимся понимать наиболее общий взгляд на долгосрочный план, программу, организационные формы развития высшего ценностного целевого образования в интересах достижения определенных социальных, экономических показателей и снижения рисков неконкурентоспособности в развитии высшего, в том числе ценностного целевого образования и экономики России в целом. Ценностный подход в целевом образовании может способствовать интеграции процессов обучения и воспитания студентов в процессе их целевого обучения.

При этом в рамках единства образовательного и воспитательного процесса при ценностном целевом образовании прививаемые педагогами обучающимся ценности организации и отрасли могут иметь вид:

– материальных ценностей в форме практических навыков и умений, которые нужны для практической работы или духовными, ценностными ориентирами, определяющими моральный климат в организации;

– ценностями реальными, которые подкрепляются экономической, социальной и технологической практикой или не подкрепляемыми практикой, а лишь декларируемыми имитационными, мнимыми;

– имеющими под собой культурно–исторические основания или быть определенными в рамках отраслевых традиций и социального заказа.

Ценностный подход в целевом образовании отнюдь может не означать, что при такой концепции образования непосредственно с образования снимается задача обучения как усвоения суммы знаний и умений (компетенций). Ценностный подход в целевом образовании направлен на смещение, перестановку акцентов в целевой подготовке специалистов. При этом тип ценностных ориентаций в целевом образовании можно рассматривать как технократический: ориентированный на экономическую эффективность и максимальное использование обучающегося в интересах государства, финансирующего такое образование, общества и конкретной организации.

Целевое ценностное образование следует в большей мере ориентировать на интересы и поддержание организационной культуры заинтересованных организаций и каждого обучающегося как отдельной личности, его самодвижение и саморазвитие, вплоть до актуализации и самоактуализации обучающихся как в ходе обучения, так и в практической деятельности.

Дальнейшее развитие концепции целевого ценностного образования может требовать концептуального изменения содержания, организационных форм, системы отношений во всей образовательной системе, изменения ценностей образования как социального, культурного явления и института общественных социально–экономических отношений.

Исследование целевого ценностного образования как механизма создания и обмена ценностями затрагивает философские вопросы о сущности духовной и ценностной природы человека. В ценностном целевом образовании важна и способность обучающей организации воспроизводить ценностную природу человека технологическими средствами с помощью особых культурных институтов, включая образование. При таком подходе одной из функций ценностного целевого образования считается передача в процессе образования не только суммы знаний, но и суммарного конструктивного, полезного культурного опыта конкретной организации и / или отрасли деятельности.

При этом ценностное целевое образование следует рассматривать и как способ воспитания, формирования и закрепления на уровнях организации, отрасли, личности и общества в целом определенных культурных и прагматических ценностей.

В ходе проектирования концепции развития ценностного целевого образования — это образование можно исследовать в неразрывном единстве процессов обучения и воспитания в процессе целевой подготовки.

В процессе исследования вопроса необходимости дальнейшего развития ценностного целевого образования, повышения компетентности персонала субъектов национальной экономики, участников научной и инновационной деятельности путем совершенствования качества образования нужно учитывать активное прямое и косвенное участие вузовского целевого образования в функционировании национальной инновационной производственной системы.

Развитие подсистемы целевого высшего образования нужно характеризовать и как часть процесса развития науки об образовании и реализации парадигмы повышения качества высшего образования с учетом развития философии и культуры образования [8, с. 156–168].

При целевом образовании интеграция науки, образования и практики в вузе является одним из ключевых элементов деятельности вуза и должна учитывать специфику современного этапа научно–технической революции и постиндустриальной глобализации [9].

Поэтому с учетом ряда этих и иных концептуальных факторов и нужно спроектировать стратегию развития подсистемы целевого профессионального среднего и высшего

образование, как одного из направлений инноваций в современной национальной системе образования нашей страны.

Нужно учитывать и большое экономическое, социальное, политическое значение, которое должна иметь равнодоступность (инклюзивность), связанных с целевым образованием возможностей получения высшего образования в ведущих вузах для людей (например, специалистов со средним профессиональным образованием), людей, проживающих в отдаленных регионах и людей, которые не имеют финансовой возможности получить такое образование на коммерческой, платной основе.

В связи с тем, что практика, наука и образование системно взаимосвязаны со всеми элементами процессов в современной экономике и общества актуален именно системный подход к интеграции практики, науки и образования в рамках стратегии развития целевого образования в условиях переходной экономики и посткризисной структурной перестройки в экономике России.

В рассматриваемой интеграции науки, практики, образования в рамках ценностного целевого образования следует выделить ряд определенных аспектов. Можно рекомендовать рассматривать такие аспекты рассматриваемой интеграции: философский, политический, социальный, экономический и технологический аспекты. Технологией интеграции науки — образования–практики в рамках ценностного целевого образования можно назвать совокупность экономических и информационных способов, технических средств, квалификационных навыков, применяемых для получения качественно нового образовательного продукта путем системного объединения технологий и результатов практики управления научной, инновационной и образовательной деятельности.

В 21 веке подход к проектированию стратегии целевого образования нужно ориентировать на внесение в процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития экономики, отрасли, региона, с учетом спецификой этой технологии обучения и потребностей личности целевого студента, работодателей, общества и государства в выработке у обучаемых навыков научных исследований, эффективного использования знаний, отношений и опыта делового поведения.

Основные методические инновации в области целевого практически ориентированного и целевого высшего образования вызваны и определяются активным применением интерактивных методов обучения, которые основаны на способности преподавателя взаимодействовать со студентом–целевиком или находится в режиме беседы, диалога с ним на основе углубленного изучения отраслевой практики.

Особенности диалогового взаимодействия преподавателей и обучающихся заключаются в следующем:

- в процессе обучения его субъекты пребывают в едином концептуальном, ценностном, понятийном и смысловом пространстве;
- совместном погружении в ценностное и проблемное поле решаемой образовательной задачи;
- включением всех участников целевого образования в единое творческое пространство;
- координация действий субъектов образования в выборе средств и методов реализации решения образовательной задачи;
- возможностью непосредственного общения преподавателя и обучаемого в воспитательном процессе.

Ценностное целевое образование, его статус, направленность и методы способствуют повышению мотивации студентов.

Все это призвано повысить степень усвоению лекционного и /или практического материала студентом и более активной работе студентов на практических и лабораторных

занятиях, создает основу для процесса формирования ценностей, мнения, отношения, навыков профессионального и исследовательского поведения у студентов–целевиков.

Важнейшей компонентом концепции целевого образования должна стать постоянная и устойчивая обратная связь студентов с преподавателем и вузом. Это может позволять выявлять специфику потребностей как отдельных организаций–заказчиков целевой подготовки, а также отраслевой и региональной практики, реакцию участников целевого обучения на изучаемые темы, выявить достоинства и недостатки организации и проведения обучения, оценить результат (компетентность выпускников).

Развитие целевой подготовки предполагает укрепление и повышение регулярности, эффективности связей между вузом и организациями–заказчиками целевой подготовки студентов.

Одновременно должен развиваться клиенто–ориентированный подход в деятельности вузов, имеющих квоты на подготовку студентов–целевиков.

Концепция целевого интерактивного обучения способствует одновременному решению нескольких образовательных задач, в том числе, развитие коммуникативных умений и навыков, научение обучающихся работе в команде, прислушиваться к мнению своих коллег.

Большое значение для концептуальной и практической интеграции практики, науки и образования в рамках целевого образования будет иметь участие преподавателей, аспирантов в научных исследованиях в отрасли и внедрение результатов научных исследований в промышленности в учебный процесс в вузе и на предприятиях–заказчиках целевой подготовки.

Поэтому расширение сферы применения концепции развития целевого образования повышает роль в образовательном процессе таких структурных элементов, как объединения выпускников вузов и общественных объединений бизнеса.

Рассматриваемое участие в формировании концепции развития целевого образования общественных объединений работодателей, ректоров вузов, ассоциаций выпускников вузов, научной и педагогической общественности может заключаться в следующем:

- участия в проектировании, обсуждении и корректировке концепции развития целевого образования в нашей стране;

- проведении опросов практикующих в экономике целевых выпускников вуза, в интересах выявления наиболее актуальных вопросов науки и практики, которые требуют углубленного научного и расширенного освещения в учебных программах;

- в выявление существования и сущности недостатков в учебных программах по всем направлениям и специальностям целевого обучения в вузе, на факультете, кафедре;

- в коллективной экспертной оценке значимости перспективных научных направлений развития целевой подготовки специалистов для профильных для вуза отраслей экономики;

- в оценке и уточнении кадровой потребности в целевой подготовке различных отраслей, регионов, организаций по конкретным специальностям и направлениям подготовки;

- государственного и общественного контроля уровня равнодоступности (инклюзивности) и качества целевого образования.

Для оценки компетентности выпускников вузов с учетом экономического эффекта от использования их компетенций в организации может использоваться методика контроля и диагностики компетентности персонала инновационных организаций [11, с. 12–17].

При формировании концепции развития ценностного целевого образования в нашей стране могут быть рассмотрены такие подходы:

- 1) концепция развития ценностного целевого образования как элемент социального государства (в рамках ст. 7 Конституции России), оказания социальных услуг населению, которая может характеризоваться такими чертами: инклюзивность (равнодоступность)

высшего образования; приоритет ценностных характеристик образования как способа обеспечения устойчивого развития экономики и общества; учет ценностей и мнения бизнес-сообщества и профессорско-преподавательского состава при формировании и корректировке этой стратегии и другое;

2) концепция развития ценностного целевого высшего образования как части концепции обеспечения устойчивого индустриального развития и содействия повышения геополитической устойчивости страны, которая может характеризоваться такими чертами: повышенное внимание развитию ценностей образования, которые обеспечивают глобальную конкурентоспособность и устойчивое развитие государства; приоритет учету и отражению запросов национальной экономики в интересах обеспечения потребностей отдельных организаций, отраслей экономики и регионов квалифицированными специалистами, повышения темпов экономического роста, ускорения внедрения инноваций, создания квалификационных условий для функционирования социальных лифтов, снижения социальной напряженности и уменьшения рисков социальной дестабилизации.

Следует учитывать, что при реализации концепции развития ценностного целевого образования возможна и комбинация этих концептуальных подходов, формирование новых тенденций.

Положительным в ценностном целевом образовании можно считать более полное совпадение ценностей организации и сотрудника, что улучшает характер их взаимодействия. Недостатком ценностного образования можно считать возможность имитационного характера не только отдельных ценностей, но и организационной культуры и культуры индивида.

Следует отметить и возможность применение маркетингового подхода в процессе развития и инноваций в целевом образовании [12, с. 303–313].

Кроме того, в процессе развития целевого образования следует учитывать происходящие инновационные изменения в мышлении обучающихся и образовательных технологиях [13, с. 322–312].

В целом результаты этой статьи позволяют сделать вывод о том, что развитие целевого образования может рассматриваться как важный и перспективный структурный элемент среднего и высшего профессионального образования, описаны основные организационные и методологические концепции целевого образования, выделены достоинства и недостатки концепций целевого образования в нашей стране, одним из важнейших направлений повышения экономической эффективности подсистемы ценностной целевой подготовки в образовательной деятельности является развитие и совершенствование концептуальных подходов в интересах повышения устойчивости экономики нашей страны, обеспечения инклюзивности образования, создания для получающих целевую подготовку студентов профессиональных и социальных лифтов.

Список литературы:

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, вступил в силу: 1 сентября 2013 г.
2. Башмаков В. И., Тихонова Е. В. Управление социальным развитием персонала: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2014. 240 с.
3. Глущенко В. В. Философия политики повышения мотивации студентов вузов // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №2. С. 83.
4. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Мотивация студентов вузов в рамках теории ожиданий // Взаимодействие науки и общества: сб. ст. Международной научно-практической конференции (1 марта 2016 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч. 2. Уфа: АЭТЕРНА, 2016, С. 35–37.

5. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Комплексная теория мотивации студентов вузов // Интеграционные процессы в науке в современных условиях: сб. ст. Международной научно-практической конференции (5 марта 2016 г., г. Киров). В 2 ч. Ч.1. Уфа: АЭТЕРНА, 2016. С. 112–114.

6. Ярошенко Н. Н. Ценностное содержание образования в сфере культуры и искусств: контекст международного взаимодействия // Вестник МГУИК. 2011. №5 (43). С. 27–34.

7. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Ценностный подход при формировании и реализации концепции развития дистанционного образования // Педагогика и просвещение. 2015. №2. С. 129–139. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.2.16233.

8. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Образованиелогия: философско-культурологические аспекты повышения качества высшего образования // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №3 (4). С. 156–168. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-1> (дата обращения 15.03.2016). DOI: 10.5281/zenodo.53956.

9. Глущенко В. В. Системно-управленческий подход к интеграции науки и образования. Деп. статья М.: ВИНТИ, №208-B2004 от 09.02.2004. 6 с.

10. Дафт Р. Менеджмент. 8-е изд./Пер. с англ. под ред. С. К. Мордвинова. СПб.: Питер, 2009. 800 с.

11. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Контроль и диагностика компетентности участников инновационной деятельности // Компетентность. 2014. №9–10. С. 12–17.

12. Глущенко В. В., Глущенко И. И., Козырев В. А. Маркетинговый подход в управлении инновациями в постиндустриальном образовании // Тренды и управление. 2016. №3. С. 303–313. DOI: 10.7256/2307-9118.2016.3.20367.

13. Глущенко В. В., Глущенко И. И., Козырев В. А. Инновации в образовании в условиях постиндустриального развития // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №10 (11). С. 322–332. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-v-v> (дата обращения 15.10.2016). DOI: 10.5281/zenodo.161123.

References:

1. Federal's zakon RF "Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii" no. 273-FZ, vstupil v silu: 1 sentyabrya 2013 g.

2. Bashmakov V. I., Tikhonova E. V. Upravlenie sotsialnym razvitiem personala: uchebnik dlya stud. uchrezhdenii vyssh. prof. obrazovaniya. 2-e izd., ster. Moscow, Akademiya, 2014, 240 p.

3. Glushchenko V. V. Filosofiya politiki povysheniya motivatsii studentov vuzov. Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal, 2016, no. 2, p. 83.

4. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Motivatsiya studentov vuzov v ramkakh teorii ozhidanii. Vzaimodeistvie nauki i obshchestva: sb. st. Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (1 marta 2016 g., g. Ufa). V 4 ch. Ch. 2. Ufa, AETERNA, 2016, pp. 35–37.

5. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Kompleksnaya teoriya motivatsii studentov vuzov. Integratsionnye protsessy v nauke v sovremennykh usloviyakh: sb. st. Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (5 marta 2016 g., g. Kirov). V 2 ch. Ch.1. Ufa, AETERNA, 2016, pp. 112–114.

6. Yaroshenko N. N. Tsennostnoe sodержzhanie obrazovaniya v sfere kultury i iskusstv: kontekst mezhdunarodnogo vzaimodeistviya. Vestnik MGUIK, 2011, no. 5 (43), pp. 27–34.

7. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Tsennostnyi podkhod pri formirovanii i realizatsii kontseptsii razvitiya distantsionnogo obrazovaniya. Pedagogika i prosveshchenie, 2015, no. 2, pp. 129–139. DOI: 10.7256/2306-434X.2015.2.16233.

8. Glushchenko V., Glushchenko I. Obrazovaniyelogiya: philosophical and culturological aspects of improvement of quality of the higher education. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal,

2016. no. 3 (4). pp. 156–168. Available at: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-1>, accessed 15.03.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.53956.

9. Glushchenko V. V. Sistemno–upravlencheskii podkhod k integratsii nauki i obrazovaniya. Dep. statya Moscow, VINITI, no. 208-V2004 ot 09.02.2004. 6 p.

10. Daft R. Menedzhment. 8-e izd. Per. s angl. pod red. S. K. Mordvinova. St. Petersburg, Piter, 2009, 800 p.

11. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I. Kontrol i diagnostika kompetentnosti uchastnikov innovatsionnoi deyatel'nosti. Kompetentnost, 2014, no. 9–10, pp. 12–17.

12. Glushchenko V. V., Glushchenko I. I., Kozyrev V. A. Marketingovyi podkhod v upravlenii innovatsiyami v postindustrialnom obrazovanii. Trendy i upravlenie, 2016, no. 3, pp. 303–313. DOI: 10.7256/2307-9118.2016.3.20367.

13. Glushchenko V., Glushchenko I., Kozyrev V. Innovations in education in the conditions of post–industrial development. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 10 (11), pp. 322–332. Available at: <http://www.bulletennauki.com/glushchenko-v-v>, accessed 15.10.2016. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.161123.

*Работа поступила
в редакцию 17.12.2016 г.*

*Принята к публикации
21.12.2016 г.*